

TÍTULO:

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE FOTOGRAFÍA DEL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: UNA
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
CURRICULAR.

PRESENTADO POR:

MARTHA ISABEL CALLE

DISEÑADORA GRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

MAGÍSTER EN DISEÑO COMUNICACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA

PRESENTADO A:

LOS PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO INDUSTRIAL DEL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS DE
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2019

CALI, COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. JUSTIFICACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

3.2. Objetivos específicos

4. MARCO CONTEXTUAL

5. MARCO TEÓRICO

5.1. El diseño en la fotografía

5.2. “Meta-objetos” y “meta-imágenes”: metáforas críticas

5.3. Diseño proyectual y dialéctica social

6. METODOLOGÍA

6.1. Asignaturas

6.1.1. Fundamentación

6.1.2. Proyecto foto-diseño

6.1.3. Proyecto interdisciplinar

6.1.4. Énfasis disciplinar

6.2. Transversalidad

3.2.1. Diseño Gráfico y Diseño Industrial

3.2.2. Asignaturas de Diseño

3.2.3. Programas de la Universidad

6.3. Espacio multifuncional

3.3.1. Estudio de fotografía

3.3.2. Edición y posproducción

3.3.3. Taller de diseño

3.3.4. Sala de exposición

6.4. Laboratorio

3.4.1. Reinenciones técnicas y tecnológicas

3.4.2. Estudios culturales y narrativos

3.4.3. Convergencias

6.5. Socialización de proyectos

3.5.1. Encuentros

3.5.1. Plataforma digital

BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto propone ampliar y renovar la perspectiva académica de la Fotografía en el Departamento de Diseño para los programas Diseño Gráfico y Diseño Industrial, a través de la creación del *Área de Fotografía*, la cual integra cuatro estrategias pedagógicas: 1) diseño de asignaturas; 2) transversalidad para la realización de proyectos; 3) adecuación de un espacio multifuncional; 3) creación de un Laboratorio de Investigación-creación; y 4) apertura de espacios de socialización (encuentros y plataformas digitales) para proyectos y producción de textos. Estas se desarrollarán en el apartado (6 Metodología).

Esta nueva perspectiva se pone en concordancia con la renovación curricular que atraviesa la Universidad del Valle en la actualidad, la cual a través de su proyecto de *Formación General*¹, integra el aprendizaje interdisciplinar para atender las necesidades y las diversas manifestaciones del mundo contemporáneo; superando el ámbito profesional; para así contribuir como actores de transformación social. Con este enfoque social y humanístico, dicha renovación pedagógica se convierte en una oportunidad para abordar la fotografía desde el diseño como una herramienta de investigación-creación tecnológica, cultural, comunitaria y estética, por lo que se debe reestructurar una ruta metodológica con propósitos que enriquezcan el quehacer de los estudiantes de diseño con la sociedad, la industria, las comunidades y el medio ambiente.

¹ El eje transversal que entrelaza los contenidos básicos y profesionales de cada programa académico, que favorece el desarrollo integral del estudiante como persona, ciudadano y profesional, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. Todo lo anterior con base en una interdisciplinariedad que se desarrolle mediante el diálogo de los saberes, la investigación, la experimentación y la práctica.

En este sentido se plantean asignaturas de fotografía para los estudiantes de diseño gráfico y diseño industrial estableciendo un diálogo entre arte y ciencia, que permita llevar a cabo procesos de aprendizaje integral, a través de la realización de proyectos de investigación-creación que integren estudios teóricos, conceptuales y prácticos. A través de las relaciones que hay entre la historia del diseño y la historia de la fotografía, se pueden explorar dimensiones técnicas-tecnológicas y culturales-estéticas, a fin de apropiarse un discurso desde la fotografía en la perspectiva proyectual del diseño.

De esta forma se espera desarrollar a través del Área de Fotografía, un pensamiento crítico y diverso, para la construcción de propuestas de carácter local y global, que integren la fotografía y el diseño desde los lenguajes y medios, y así la formulación de proyectos de innovación que involucren nuevos sentidos hacia la diversidad y la pluralidad narrativa.

2. JUSTIFICACIÓN

El Departamento de Diseño de la Universidad del Valle tiene en la actualidad una serie de asignaturas sobre fotografía obligatorias y electivas, las cuales no parten propiamente del diseño o de una estructura teórica-histórica que permita abordar la relación entre fotografía y diseño epistemológicamente. En este momento coyuntural en el que se encuentra la Universidad, es preciso trazar el proyecto *Área de Fotografía* en diseño, permitiéndole a los programas académicos crecer y expandirse hacia metas, objetivos pedagógicos y de investigación.

Desde diferentes disciplinas la fotografía ha sido tomada como experimento artístico generando estéticamente y a nivel conceptual, diversidad de visiones y métodos de construcción narrativa, a su vez, la fotografía científica ha sido un instrumento importante para el reconocimiento del espacio y los fenómenos de la naturaleza, el acercamiento a las culturas desde la etnografía y la antropología por ejemplo, entre otras miradas. Ante la posibilidad de comprender el mundo a través de las imágenes, emergen los lenguajes entre arte y ciencia de donde se desprenden los discursos de la realidad, la ficción y sus convergencias narrativas y estéticas. Es así como el diseñador tiene a su disposición el trabajo de elaborar discursos, formas y metáforas aportando sentido en el diario vivir y los imaginarios sociales.

Las soluciones que plantea el diseñador gráfico y el diseñador industrial en el campo de la comunicación, toman un mayor sentido cuando se articulan a contextos históricos, culturales y teóricos. El proceso de crear imágenes y objetos es en sí mismo un proceso dialéctico en el que dialogan y se crean tensiones entre culturas,

tendencias, valores sociales, entre otros, manifiestos de la cultura material en la que el diseñador puede aportar valor simbólico.

En este orden de ideas, la fotografía no debería basarse en el aprendizaje del uso técnico de un sistema tecnológico (softwares, cámaras y accesorios), ni en la búsqueda de la perfección del “acto fotográfico”² enmarcado en el discurso documental y de la realidad. Para ir más allá y generar un diálogo entre fotografía y diseño, es necesario abordar conceptos como “fotografía editorial”, “pos-fotografía”, “fotodiseño”, “fotografía expandida”, “mediaciones, máquinas e imágenes”, “diseño de dispositivos y narrativas”, etc. Si bien el diseño ha estado por mucho tiempo enmarcado como una disciplina en función de lo comercial y dependiente de lo tecnológico, el universo simbólico en el cual trabaja día a día a través de los artefactos culturales, símbolos, servicios, imágenes, sistemas, plataformas, espacios, entre otros, ha aportando calidad de vida, conectado a nuestras prácticas cotidianas y comunitarias, brindando comodidad y renovando constantemente nuestro sistema de signos visuales. Ha generado puentes entre la naturaleza y los seres humanos, es un lenguaje de comunicación en el que ya estamos inmersos.

Es así como el diseño nos ayuda a vivir en el planeta, como diría Guy Gulier, es un “conector de experiencias”, se trata entonces de “la función” del diseño desde una dimensión integral de la vida como individuos y como sociedad.

El diseño por mucho tiempo fue una práctica “solucionista”, ahora podemos verlo como un modelo de pensamiento, que se vale de técnicas y tecnologías con las

² Momento de la captura o la obturación fotográfica.

cuales ha trabajado desde sus inicios, también podría decirse que es un enunciador de discursos que emplea en las formas y en los sistemas, argumentos de una solución; como diría Buchanam, se trata del argumento y la enunciación de una solución de diseño que surge a partir de la comprensión de un problema-contexto, esto convierte al diseño en “un arte del pensamiento experimental” mediado por la investigación.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el *área de fotografía* para el Departamento de Diseño en la FAI, integrando la práctica proyectual y el pensamiento de diseño en la creación de proyectos investigación-creación fotográfica.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar asignaturas de fotografía obligatorias y electivas con contenido teórico, histórico y conceptual; ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de realizar trabajo interdisciplinar y disciplinar.
- Generar transversalidad a través de enlaces entre las asignaturas de diseño; entre los programas de diseño industrial y diseño gráfico; y entre los programas de diseño con programas de otras facultades.
- Adecuar un espacio multifuncional para desarrollar las asignaturas obligatorias, electivas, de investigación y la socialización de proyectos.
- Crear líneas de investigación-creación para proyectos de diseño gráfico y diseño industrial a través de la creación del Laboratorio foto-diseño.

- Generar espacios de socialización y discusión sobre los proyectos de diseño y fotografía que se han articulado a otras carreras.

4. MARCO CONTEXTUAL

La fotografía es un dispositivo masivo que paulatinamente se ha ido expandiendo a múltiples usos sociales influyendo en los modos de ver, esto se da a través de los saltos tecnológicos: daguerrotipo, rollo fotográfico de kodak, cámara instantánea Polaroid y fotografía digital y su salto a las diversas mediaciones; estos han marcado modelos y tendencias en la representación, estructuras sociales, discursos, instituciones, práctica culturales, entre otros. A su vez, los diálogos entre los discursos de poder y los discursos contrahegemónicos han creado una dialéctica constante entre imaginarios y fuerzas productivas, un contexto de análisis para los discursos fotográficos contemporáneos.

A través de la fotografía se crean y se resignifican los imaginarios sociales a partir de la percepción del “otro” y “sí mismo”, entre las dinámicas de “*ver y ser mirado*”. Así las cosas, las comunidades e individuos construyen sus propias representaciones, imágenes y símbolos, creando discursos; de la misma forma en que lo hacen las instituciones y las marcas.

El diseñador es clave en la creación e interpretación de la cultura visual, es un mediador de experiencias a partir del diseño de dispositivos, servicios, plataformas, experiencias u otros. Es importante contextualizar sobre la evolución de la fotografía en términos de cultura visual, para desarrollar un sentido crítico en los estudiantes.

El concepto de fotografía se da con la invención de los procesos químicos para fijar la luz sobre soportes y la evolución de la cámara fotográfica³, la cual en un principio se trató de la *cámara oscura*⁴, esto implicó diferentes investigaciones físicas y químicas para llegar al diseño del dispositivo de captura de imagen, una evolución técnica y tecnológica asociada a procesos de impresión sobre diversos soportes, hasta convertirse la fotografía en un objeto de consumo, mediado por el diseño de cámaras que ofrecían diversos formatos, estéticas que permitieron la apropiación a través de prácticas sociales alrededor de la fotografía.

Desde sus inicios la fotografía ha sido un instrumento científico, esto comienza con los experimentos de Eadweard Muybridge sobre el movimiento, con lo cual queda plasmado el principio del cine, (24 fotogramas por segundo para un movimiento fluido). De ahí en adelante la fotografía ha seguido cumpliendo ese rol como registro de investigación. Es así como los diseñadores gráficos e industriales utilizan esta herramienta como investigación para realizar procesos de análisis de formas, rasgos característicos, usos, movimientos, entre otros, observando procesos que involucran comunidades, grupos y entornos, y así llegar a soluciones gráficas para el diseño de información, marcas, objetos, sistemas, entre otros.

Los discursos del diseño se han instalado a través de manifestaciones estéticas como Arts and Crafts, Art Nouveau, Art deco, Escuela de Bauhaus, Escuela de Ulm, Dadaísmo, Futurismo, Pop Art, etc. Los cuales han ejercido ideologías

³ El descubrimiento de la fotografía por Nicéphore Niépce (1765-1833), y su posterior perfeccionamiento y comercialización por Louis Daguerre (1787-1851), concuerda con el espíritu de las revoluciones científica e industrial, ya que descubrieron los procedimientos fotoquímicos con los que pretendían representar, con ayuda de una cámara oscura y de manera bastante precisa y rápida, aspectos de la realidad sin la intervención de los procedimientos y las habilidades artesanales, características de la producción industrial.

⁴ Instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie.

estéticas, dialogando con la industria y marcando tendencias gráficas, objetuales y espaciales en diferentes momentos y lugares en el mundo. En cada uno de estos manifiestos estéticos, la fotografía también fue objeto de manipulación, es así como emergen diversos experimentos narrativos y discursivos. En Colombia,, por ejemplo a finales del siglo XIX surge la pintura y la intervención de negativos en la práctica retratística.

Finalmente, desde la aparición de la fotografía digital en los años 80's y las producciones que emergen de algunos proyectos contemporáneos, han producido desplazamientos teórico-conceptuales aportando nuevos significados y procesos técnicos para la construcción de sentidos, es ahí donde emergen proyectos comunitarios, virtuales, expansivos-espaciales, urbanos, museísticos, de diseño, entre otros; pues la migración de imágenes digitales hacía diversos soportes ha permitido la creación de experiencias, transformando nuestra propia realidad y percepción del espacio, nuevas apropiaciones e imaginarios colectivos.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. *El diseño en la fotografía*

Existen planteamientos teóricos acerca de la fotografía como un proceso de diseño articulado al fenómeno creciente de la “posfotografía”, que desde la mirada de autores como Foncuberta (1990) y Brea (1996), trata de procesos de diseño mediante la posproducción fotográfica, Brea por ejemplo, lo ha denominado como “el segundo obturador”, un revelado digital que implica una carga significativa en la resolución estética de la imagen fotográfica. Foncuberta plantea el concepto de *fotodiseño* y Rozo (2014) de la Universidad Autónoma de Cali, el concepto de *diseño fotográfico*, ambos tratan de una fotografía construida que se produce a través de procesos técnicos mediante el uso de formas, su puesta en el espacio, tipografías, recortes, montajes, colores, entre otros, elementos compositivos que perfectamente podrían situarse en el campo publicitario, en las artes visuales o en el diseño gráfico.

Por otro lado, existe un interés por la relación humana con los objetos, la cual Bonsiepe (1999) denominó “la interfase”, esta se configura como un espacio en el que se articula la interacción entre el cuerpo humano, la herramienta (objeto o artefacto comunicativo) y el objeto de la acción. En este sentido, el objeto es accesible transformando la comunicación humana a través de la interacción entre el usuario y el artefacto. A su vez, la evolución y transformación de dispositivo fotográfico ha traído consigo un sinnúmero de prácticas culturales. Flusser (2001) plantea que la cámara posee un programa con el que los usuarios pueden jugar, ambas interfases tienen el poder de introducir paulatinamente a las masas al “acto de fotografiar” desde su propia cotidianidad, a través de dispositivos como el celular.

Por todo lo anterior, se plantea abordar la fotografía desde el diseño, reconociendo en los procesos de construcción fotográfica y edición, procesos de diseño: en el dispositivo “cámara” una serie de prácticas y discursos en los que el diseño ha sido la parte influyente.

5.2. “Meta-objetos” y “meta-imágenes”: metáforas críticas

Desde las relaciones entre fotografía y diseño industrial podríamos relacionar los trabajos que emergen de los “meta-objetos” que actúan como “esculturas para la cámara”, desarrollados por artistas que buscan criticar el valor simbólico del objeto industrial, en el que la fotografía funciona como síntesis visual, convirtiendo al objeto en imagen, en este sentido, Baudrillard (1974) reconoce este valor simbólico de los objetos como un capital que se mueve en diferentes esferas de la sociedad, ya que a través de los objetos interactuamos y dejamos claro a otros nuestro lugar en el mundo, similar a lo que sucede con el retrato fotográfico, en las dinámicas de “ver y ser mirado”.

La manipulación de la materia trascendió a la transformación del signo a través de la historia, es lo que Baudrillard define como una sociedad que pasó de ser metalúrgica a semiúrgica, de fabricar objetos a fabricar signos; de esta forma, la “revolución del objeto” con la Bauhaus, es también una “revolución semiológica”,

ambas son el momento paradigmático para la transición de “la cosa” al objeto y del objeto al signo. Baudrillard define al objeto de Bauhaus como “un status de sentido y forma”, este es “funcionalizado” y liberado de toda carga simbólica, dentro de la estética de la cotidianidad o en el “conjunto racional del entorno” en los análisis modernos. Podríamos decir que la fotografía es un objeto, un artefacto que produce sentidos y símbolos, objetos de producción, apropiación y consumo que enuncian discursos.

Diversos usos sirven de análisis, investigación y acción para el *Área de Fotografía*, desde la comprensión de aquellos contenidos y formas que se manifiestan desde el arte como “dispositivos críticos”, por ejemplo, este concepto lo desarrolla Rancière (2010) para hablar de las banalizaciones en la vida cotidiana a través del consumo de imágenes, y analiza diferentes obras que buscan evidenciar el “ver” en nuestra sociedad, a partir de poner en evidencia lo que “hemos dejado de ver”, podríamos decir que se trata de un “tipo de ceguera”, producida por una información “relevante” y repetitiva que surge de los medios y que nos lleva a ver lo que otros realmente quieren que veamos. Es así como nos vemos conmovidos, pero sin ningún tipo de cuestionamiento o emancipación.

La banalización a través de la repetición de imágenes proporcionada por los *mass media*, nos lleva a la invisibilización de lo real. Por ejemplo, podríamos decir, que el diseño emerge desde el arte como una forma de reflexionar sobre la forma en que configuramos una sociedad a través de los objetos, los espacios y los símbolos.

Así las cosas, desde el diseño gráfico y sus manifestaciones independientes, como la gráfica en el espacio público en nuestra ciudad, por ejemplo, juega un papel fundamental en el desarrollo del cartelismo, el muralismo, la gráfica urbana, como un diseño editorial emergente en el que la fotografía y el diseño se fusionan para convertirse en “intervención”, generando una contracultura, parte que podría ser esencial en la historia del diseño gráfico a través de los fenómenos locales contemporáneos, y que podría estar marcando una identidad para el concepto de marca ciudad.

A su vez, la historia oficial del diseño contada por las grandes marcas, escuelas y museos de potencias mundiales han escrito lo que ha sido el diseño, sin embargo, queda mucho por investigar y escribir acerca del diseño contemporáneo, en especial el latinoamericano, que emerge por otro tipo de necesidades, por ejemplo, los problemas que ahora retan al diseño han cambiado de la necesidad de suplir la industria, a la necesidad de generar experiencias que invitan al cambio, a expandir las libertades, proteger la vida, acelerar los procesos y trabajar por la justicia social en términos de inclusión, entre otros lugares de transformación en los que el diseño juega un papel fundamental. Esto es parte de una nueva filosofía del diseño en la que toma mayor sentido la función humana, social y ambiental. Ya no es el objeto el eje del diseño, ni su valor de consumo y uso, sino el sujeto, su entorno y su tejido social.

5.3. Diseño proyectual y dialéctica social

Comprendiendo el diseño como una práctica proyectual desde la mirada de Gui Bonsiepe (1999) y Richard Buchaman (1985), a través de la cual se resuelven problemas de las comunidades y el entorno mediante el desarrollo de interfaces sociales; con las cuales, se crean nuevos discursos y formas de interacción como parte esencial en la forma en que el mundo actúa, imagina, piensa, desea, crítica-discute, entre otras interacciones; es el diseño, un puente esencial entre: *cuerpo, objeto y entorno*. En este sentido el diseño comprende el desarrollo de lenguajes y medios con los cuales los individuos se crean relaciones, conformando sociedades que se comunican y se relacionan entre sí en el espacio-tiempo.

Por último, una mirada esencial para diseño es el estudio de la dialéctica con la cual lo hegemónico y lo contrahegemónico dialogan entre sí; el diseño presenta en sí un discurso innovador que contradice al anterior produciendo cambios en el imaginario, llevándonos a proyectar el futuro desde los objetos y las imágenes que circulan en el mundo material, cambiando nuestras prácticas sociales y llevándonos hacia un mundo virtual que no existe todavía. Esta dialéctica, a su vez produce nuevos discursos críticos en el diseño, cuando vemos la aparición de los “meta-objetos” y las “meta-imágenes” que emergen en los museos, la calle y en espacios virtuales, como una contracultura que se crea por el vínculo inherente entre diseño e industria, el cual, produce y reproduce modelos hegemónicos en el mundo material, de donde surge la reflexión sobre la función social del diseño emergente en el “diseño social”.

6. METODOLOGÍA

El *Área de Fotografía* del Departamento de Diseño debe comprender un espacio de aprendizaje tecnológico, estético y social, en el que se involucren procesos de investigación-creación disciplinar e interdisciplinar hacia un pensamiento crítico e innovador. Por ende se propone una serie de estrategias que integran: 1) asignaturas de fundamentación y electivas; 2) adecuación de un espacio multifuncional; 3) la creación de un laboratorio de investigación-creación; y 4) la apertura de espacios para la socialización de proyectos.

6.1. Asignaturas

La esencia de los contenidos en las asignaturas en el *Área de Fotografía* está en abordarlas desde las perspectivas histórica-teórica, práctica-experimental y investigativa-crítica, a través de las relaciones entre diseño y fotografía; esto se logra a través de recortes históricos en los cuales reconocer las relaciones entre: *fotografía-ciencia, fotografía-arte y fotografía-diseño*.

Las asignaturas están organizadas de la siguiente forma:

1) **Ciclo de fundamentación en el que se desprenden las asignaturas obligatorias:** fotografía 1 y fotografía 2, las cuales se desarrollan en dos semestres para diseño gráfico y diseño industrial.

2) Ciclo de investigación-creación el cual contiene una asignatura obligatoria para diseño gráfico y tres electivas para diseño gráfico y diseño industrial, la obligatoria para diseño gráfico es “proyecto foto-diseño”, con el cual, se pretende fortalecer el trabajo del diseñador gráfico con las narrativas fotográficas a través del diseño editorial dialogando con diferentes mediaciones.

3) Las tres electivas propuesta son para diseño gráfico y diseño industrial: la primera “innovación en diseño y fotografía”, diseñada para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios entre las dos carreras de diseño. Las dos electivas restantes están enfocadas en el trabajo disciplinar de la siguiente forma: una para diseño industrial: “fotografía en el proceso de diseño” y la otra para diseño gráfico “fotografía y nuevos medios”. El siguiente gráfico ilustra esta estructura planteada:

6.1.1. Fundamentación

En esta fase de dos semestre los estudiantes de diseño gráfico y diseño industrial adquirirán herramientas básicas para el uso y comprensión de la cámara, la luz natural y artificial, hacia la sensibilización de los principios básicos a nivel técnico y compositivo; a la vez que se estudia en un contexto histórico, sociocultural y tecnológico (la fotografía como arte, narración, manifestación, práctica social y su vínculo con la ciencia). Además de los enlaces históricos entre historia de la fotografía e historia de los medios impresos, como también, historia y evolución de la cámara fotográfica como objeto y dispositivo tecnológico del diseño industrial.

6.1.2. Proyecto Foto-Diseño

Esta fase es de apropiación narrativa y técnica, en esta los estudiantes de diseño gráfico durante un semestre incorporarán el diseño editorial, la fotografía editorial, el manejo de software y técnicas de impresión, para la elaboración de proyectos de diseño que involucren a la fotografía como herramienta en el mensaje o dentro de un sistema gráfico.

6.1.3. Proyecto Interdisciplinar

En esta electiva (#1) los estudiantes de diseño gráfico y diseño industrial desarrollarán proyectos de investigación-creación en conjunto presentando propuestas de innovación para la realización de nuevas mediaciones fotográficas tales como: el diseño de cámaras, accesorios para fotografía, soportes para la imagen (fotografía expandida), diseño de software (apps de foto para dispositivos), dispositivos multimediales, entre otros. Esto con el fin de fortalecer el campo narrativo, investigativo y de innovación técnica y tecnológica.

6.1.4. Énfasis disciplinar

En estas dos electivas (#2 y #3) se plantea el diseño de una asignatura para cada carrera, para diseño industrial se trata de una asignatura en la que se trabajen procesos de diseño con la fotografía como herramienta de investigación y en el caso del diseño gráfico, una asignatura que profundiza en la fotografía y los nuevos medios.

Para comprender esta propuesta ver el siguiente gráfico:

ÉNFASIS TEÓRICO-PRÁCTICO

6.2. Transversalidad

Las asignaturas planteadas se llevarán a cabo a través de la articulación entre fotografía y diseño; proyectos interdisciplinarios entre diseño gráfico, diseño industrial y otras carreras por fuera del Departamento de Diseño de la siguiente forma:

6.2.1. Diseño gráfico y diseño industrial

A través de las asignaturas obligatorias de fundamentación para ambas carreras y la electiva de innovación que compartirán las carreras, se trabajará en conjunto para la solución de problemas de diseño en el campo de la fotografía.

6.2.2. Asignaturas de diseño

Se propone crear una articulación entre fotografía con otras asignaturas de diseño como son las del piso de informática (animación, video-mapping, photoshop, illustrator, entre otros) y asignaturas relacionadas con diseño editorial y procesos gráficos, a fin de que los estudiantes profundicen a nivel técnico y estético. Para realizar esta transversalidad es necesario detectar cuáles asignaturas podrían complementar el trabajo con fotografía.

6.2.3. Programas de la Universidad

A través de la electiva de innovación los estudiantes de diseño dialogarán con otras carreras, a fin de encontrar soluciones a problemas de diseño. Los siguientes gráficos complementan lo planteado:

DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO

UNIVERSIDAD

6.3. Espacio multifuncional

Es importante articular esta propuesta pedagógica con la adecuación de un espacio multifuncional que permita a su vez trabajar como FOTO-LAB: 1) estudio de fotografía (salón oscurecido y climatizado); 2) edición y posproducción; 3) taller de diseño; y 4) sala de exposición. A su vez se propone trabajar con un estudio de fotografía portátil a fin de desplazarse por diferentes lugares de la Universidad, hacia la realización de otro tipo de producciones mucho más flexible.

6.3.1. Estudio de fotografía

El Área de Fotografía tendrá dos tipos de estudio uno portátil que permitirá el trabajo con flashes e iluminación en otros contextos que no sean el aula de clase y el fijo que se quedará en el espacio de trabajo. A su vez el espacio debe estar oscurecido y climatizado, a fin de evitar que el lugar se sofoque y cree un malestar por parte de los estudiantes, cortando la concentración de la actividad.

6.3.2. Edición y posproducción

El espacio debe tener un computador guía donde realizar algunos procesos de posproducción y en la medida de lo posible contar con algunos computadores para trabajo de posproducción en clase.

6.3.3. Taller de diseño

Se recomienda la utilización de mesas de taller de diseño para que los estudiantes puedan hacer bocetos, dibujar, recortar, pintar, etc, trabajar como taller diseño y fotografía.

6.3.4. Sala de exposición

El espacio de trabajo también podría convertirse en un lugar de presentación de los trabajos finales. El siguiente cuadro ilustra las ideas planteadas:

6.4. Laboratorio

El *Área de Fotografía* integra un espacio de investigación-creación (FOTO-LAB) para los diseñadores industriales y los diseñadores gráficos, a través de dos líneas de creación en las que se establecerán diálogos disciplinares e interdisciplinares. Este laboratorio podría llegar a convertirse en un semillero de investigación para diseño en el cual desarrollar y ampliar los proyectos que emergen de las asignaturas obligatorias y las electivas, pues muchos de los proyectos que se plantean en las asignaturas necesitan más tiempo para ejecutarse:

6.4.1. (Línea 1 de investigación): reinenciones técnicas y tecnológicas

En esta línea de investigación-creación los estudiantes pueden trabajar sobre desarrollos técnicos, experimentales y propuestas de innovación tecnológica para la fotografía y el diseño, ejemplo, rediseñar cámaras fotográficas, soportes y estructuras, entre otros.

6.4.2. (Línea 2): estudios culturales y narrativos

En esta línea los estudiantes desarrollarán proyectos de fotografía y diseño, como también proponer estudios sobre memoria con comunidades y análisis sobre cultura visual.

6.4.3. Convergencia

A través de la convergencia de estas líneas los estudiantes podrían construir propuestas de reinenciones tecnológicas para ser aplicadas en procesos comunitarios, entre otros.

6.5. Socialización de proyectos

Crear escenarios de participación y retroalimentación como: seminario, cine-foro, exposiciones, festival de foto-diseño, entre otros, o adherirse a eventos ya posicionados en el Departamento de Diseño, que permitan la discusión y visibilización de trabajos, a fin de establecer diálogos interdisciplinarios sobre las dimensiones técnicas-tecnológicas, sociales y estéticas de la fotografía y el diseño. De esta forma,

visibilizar una visión propia desde el Departamento, mostrando resultados y procesos de investigación a fin de fortalecer la propia práctica proyectual.

6.5.1. Encuentros

Generar espacios de discusión y socialización de proyectos bajo la línea de fotografía y diseño, a través del encuentro con otras carreras de la Universidad u otras carreras de diseño en Cali.

6.5.2. Plataforma digital

Crear un espacio de publicación semestral digital (web o blog), para que los estudiantes publiquen sus proyectos visuales, reflexiones, textos, entre otros, sobre fotografía y diseño, de esta forma se generará otro tipo de visibilización del trabajo de los diseñadores en la Universidad del Valle. Esta publicación podría establecer puentes y así generar apropiación sobre los procesos académicos y la gestión y visibilización de procesos creativos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Anotaciones:

- El desarrollo de este proyecto depende de la disposición que tenga el Departamento de Diseño para aplicar cambios, abrir espacios y realizar inversiones económicas a fin de que los resultados se vean a mediano y largo plazo.
- La identidad del Departamento de Diseño podría fortalecerse a través de la creación del *Área de Fotografía* con un sentido estructurado.
- Los contenidos de las asignaturas serían la segunda parte a desarrollar de esta propuesta. Esperando del Departamento de Diseño una respuesta sobre su posible ejecución.

BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós.

Aumont, Jacques. La imagen. Barcelona, Paidós, 1992.

Arfuch, L. Chaves, N. y Ledesma, M. (2011). Diseño y Comunicación. Teorías y Enfoques Críticos. Barcelona. Paidós.

Arnheim, R. (1986), El pensamiento visual. España. Ediciones Paidós. Ibérica S.A.

Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz Editores.

Buchanan, R. (1985). Declaración por Diseño: Retórica, Argumento y Demostración en la Práctica del Diseño.

Baudrillard, J. (1974): Crítica de la Economía Política del Signo, Siglo XXI Editores, 1974.

Brea, J. L. (1996). El inconsciente óptico y el segundo obturador: La Fotografía en la Era de su Computerización. Revista Estudios Visuales.

Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase, mutaciones del diseño. Ediciones infinito, Argentina.

Calle, M. I. (2016). De lo fijo a lo fluido: dos propuestas fotográficas de artistas colombianos. Los casos de Leo Matiz y Óscar Muñoz. Tesis, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Calle, M. I. (2013). Instalación documental urbana, ensayos críticos sobre marginados. Tesis, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Calle, M. I. (2018). Memorias simbólicas y afectivas a través de la fotografía, el cuerpo y los objetos. Capítulo de libro "Imágenes en fragmentos: Memoria Histórica en una comunidad del Valle del Cauca (Arenillo-Palmira)". Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Colombia.

Flusser, V. (2001). Hacia una filosofía de la fotografía. Madrid: Editorial Síntesis, S. A.

Foncuberta, J. (1990). Fotodiseño. Barcelona: Ediciones CEAC, S. A.

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, la imagen en la era digital. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A.

Sánchez, C. (2011). Nuevas posibilidades de los imaginarios sociales. España: Asociación Cultural Tremn.

Präkel, David. Composición. Barcelona, Blume, 2007

Präkel, David. Iluminación. Barcelona, Blume, 2007

Redondo, M. (1994). El objeto fotográfico: la fotografía como representación. Tesis de doctorado. España. Universidad Complutense de Madrid.

Restrepo, C. (2013). La fotografía como herramienta de construcción de memoria social, Tesis, Universidad de Nariño, programa de diseño gráfico, Colombia.

Rancière, J. (2010). El Espectador Emancipado. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Rozo, A. (2014). Introducción a la imagen visual fotográfica en el contexto del diseño: aportes hacia una definición de diseño fotográfico. Tesis de maestría, Universidad de Manizales, Colombia.

Rueda, S. (2007) La fotografía en Colombia, estudios e interpretaciones: una breve bibliografía. Bogotá D. C, Universidad Nacional de Colombia.

Segura, J. Simó, T. Gómez J. (2017). Políticas espacio-temporales: Arte urbano y espacio público. Grupo editor Visión Net. Publicación web.

Zunzunegui, Z. (1995), Pensar la imagen. Madrid: Cátedra, S.A.